

НАСРИДДИН АФАНДИ ЛАТИФАЛАРИНИНГ ГЕРМАНИЯДА ЧОП ЭТИЛГАН НЕМИС ТИЛИДАГИ ТАРЖИМАЛАРИ ХУСУСИДА

Проф. Ш.С.Имяминова

ЎЗМУ ХФФ Немис филологияси кафедраси мудири
rumreich@mail.ru \ +998 90 135 05 12

Жамшидбек Давронов

ЎЗМУ ХФФ 4-курс талабаси
jamshid.davronov1801@gmail.com \ +998 94 458 51 18

Аннотация Ушбу мақолада аждодларимизнинг қадимий уфр-одатлари ва анъаналари, улар орасида ҳазил-мутуйибаларнинг ўрни, таржимонлар Отабой Жуманиёзов ва Хайди Штайн томонидан тайёрланган Насриддин Афанди латифалари таржимаси ҳамда ушбу китобда қузатилган баъзи ўзига хосликлар ҳақида сўз боради.

Калит сўзлар Латифа; анекдот; персонаж; типиклаштириш; глоссар.

Азалдан аждодларимиз йиғилишларда, тўй-маросимларда, хурсандчилик кунларда бир-бирларига латифа айтиб маросимларга файз киритишган. Шунингдек, бошқа халқлар ҳам хурсандчилик, қувноқликни худди ўзбеклардек эъзозлайдилар.

Буюк олмон ёзувчиси Херманн Кант “табиатнинг инсонга ато этган энг буюк неъматларидан бири ҳазил-мутуйибадир”, деган эди. Демак, шундай ҳазил-мутуйибаларда латифалар, анекдотлар катта ўрин эгаллайди.

Бугунги кунда олмон халқи ҳам ўзбек латифаларини ўз тилларида ўқиш имкониятига эга бўлдилар. Шунини алоҳида қайд этиш керакки, Насриддин Афанди латифалари ҳозирги кунгача дунёдаги 27 тилда таржима қилинган. Илк бор 1857-йилда Вилхелм фон Камерлаер ва В. Прелоглар томонидан “Уста Насриддин латифалари” номи билан олмон тилида чоп этилди. Бу таржимага асос қилиб, 1837-йилда Истанбулда чоп этилган Насриддин Афандининг 134 латифалари олинди. Энг муҳим ва яхши таржималардан бири бу Алберт Веселскийнинг Афанди латифаларини олмон

тилига қилган таржимасидир. Бу 1911-йилда Ваймер шаҳрида чоп этилган бўлиб, Насриддин Афандининг 511 латифаси ва кулгили ҳикоячаларини ўз ичига олади.

Отабой Жуманиёзов ва Ҳайди Штайнлар бу таржимага Гафур Гулом нашриётида 1968-йилда чоп этилган “Латифалар” кўп томлик ўзбек халқ ижоди асари асос қилинган бўлиб, у 242 латифадан иборат. Таржимонлар латифаларни турли мавзуларга бўлишган. Масалан, “Афанди ва ҳукмдорлар”. У турли мавзулардан ташкил топган. “Шоирлар ва бойлар”, “Давлат арбоби”, “Беъмани ишлар ва худонинг қуллари тўғрисида”, “Афанди дин пешвоси”, “Ёмон қози”, “Афандининг ҳамтовоқлари” ва “Афанди – замондошимиз” ана шулар жумласидандир.

Шуниси қизиқки, Насриддин Афандидек олмон халқининг ҳам ўз Афандиси – Ойленшпигели бор. Китобда бу икки халқ қаҳрамони бир-бири билан тенглаштирилади. Таржимада Насриддин Афанди тимсолида бутун ўзбек халқининг урф-одати, турмуши, ёмонлар устидан кулиши, уларга кулгини, латифани қурол қилиб кураш олиб бориши ифода этилади. Латифага хос ихчам ва жозибали ифода усули, персонажларнинг ички оламини олмон тилида тўла ва чиройли қилиб китобхонга етказилиши ўқувчи диққатини ўзига тортмай қўймайди.

Бундан ташқари, ўзбек халқ латифаларининг қаҳрамони дастлаб ким бўлишидан қатъи назар бир киши сиймосида тасвирланганки, улар олмон китобхонига бу ифодалар ўша шахсларга нисбатан енгил муносабат, ҳазил-мутойибага йўғрилган меҳр, хайрихоҳликни англатган ҳолда берилган. Чунки халқ қаҳрамони Насриддин Афанди ҳар қандай қийин вазиятдан ўзининг топқирлиги, ҳозиржавоблиги, доно ва зукколиги билан осон қутулиб кетади, демак у ҳар қандай ҳаётий вазиятга мос келади даражада кенг миқёсда типиклаштирилган.

Шундай қилиб, латифа, анекдот жанрига шарқ ва ғарб халқларининг ҳамиша ҳам эҳтиёжи катта бўлиб келган. Отабой Жуманиёзов ва Ҳайди

Штайнларнинг Афанди латифаларини олмон тилига қилган таржималари эса бу соҳа амалиётида яна бир муҳим қадам бўлди.

Отабой Жуманиёзов ва Ҳайди Штайнлар томонидан тайёрланган таржима намунаси ўзига хослиги, икки халқ вакиллариининг ҳамкорлиги ҳамда ушбу ҳамкорлик асосида вужудга келган фикрлар алмашинуви ва мунозаралар негизида яратилганлиги ва, албатта, таржима китоб намунаси латифаларни мавзулаштирган ҳолда ўзида мужассам этиши билан алоҳида аҳамият касб этади.

“Der Sündensack. Schwänke, Anekdoten und Witze von Nasriddin Afandi aus Usbekistan“ деб номланган Германиянинг Ваймер шаҳрида Кипенхоер нашриётида чоп этилган ушбу китоб ўз ичига олган 242 латифа айнан таржима асар муаллифлари бўлмиш Отабой Жуманиёзов ва Ҳайди Штайнлар томонидан махсус танлаб олинган латифалар энг саралари ҳисобланиб, Ўрта Осиё халқининг қадимий урф-одатлари, анъаналари ҳамда кишилар ўртасида муносабатларнинг немис тилида талқин этилишида муҳим аҳамият касб этган.

Таржима намунасида миллий колоритни ўз ҳолича сақлаб қолиш мақсадида соф ўзбекча сўзлар ҳамда ўзбек халқи урф-одат ва анъаналарини англатувчи тушунчалар немис тилида маъноси ёки кўриниш белгилари ўхшаш бўлган эквивалентлар билан эмас, балки ўша сўзлар ўз ҳолича таржима матни қисмига айлантирилган. Немис китобхони учун тушунарли бўлсин деб эса китоб сўнггида ҳавола этилган глоссарда барча таржима қилинмаган ҳамда ўз ҳолича қолдирилган сўзлар ва уларнинг немис тилидаги изоҳи бериб ўтилган. Қуйидаги мисол негизида ушбу ҳолатни кузатиш мумкин:

“Afandi ging zum Basar, doch bevor er eine der Gassen betrat, ließ er Chalat und Turban auf seinem Esel zurück...¹“

„Die Medressen in unserer Stadt haben jede zwei- bis dreihundert Zellen, sie sind tausend Ellen lang und zweitausend Ellen breit...²“

¹Der Sündensack. Schwänke, Anekdoten und Witze von Nasriddin Afandi aus Usbekistan. Atabai Shumanijasow und Heidi Stein. Weimar. Kiepenheuer Verlag GmbH, Seite 151

²Der Sündensack. Schwänke, Anekdoten und Witze von Nasriddin Afandi aus Usbekistan. Atabai Shumanijasow und Heidi Stein. Weimar. Kiepenheuer Verlag GmbH, Seite 154

Остига чизилган сўзлар изоҳида китоб сўнггида берилган глоссардаги шарҳлар орқали тушуниб олиш мумкин бўлади:

Basar: Markt orientalischen Types; die Verkaufsstände sind in Reihen angeordnet, welche Haupt- und Nebengassen bilden, wobei jeder Handelszweig seine eigenen Reihen hat; früher gab es auf dem Basar berufsmäßige Makler, welche die Kaufverhandlungen lenkten und dafür Gebühren kassierten³.

Chalat: usbek.: ton oder tschapan, mantelartiges, vorn offenes, gefüttertes oder wattiertes Obergewand, das meist durch einen Gürtel gehalten wird; ein ungegürteter wollener Männerchalat ohne Futter wird tschakman genannt⁴.

Medresse: höhere Bildungseinrichtung, in der islamische Theologie und Gesetzeslehre, arabische Grammatik und andere Fächer islamischer Gelehrsamkeit unterrichtet werden; das Studium dauerte ohne festgesetzte Frist bis zu zehn oder zwanzig Jahren⁵.

Кўришиб турганидек, ушбу таржима намунасида Насриддин Афандининг латифалари равон, қайтарилмас, чиройли ва кўркем кўринишда таржима қилинган бўлиб, ҳар бир китобни ўзига тортмасдан қўймайди ҳамда ўзбек халқи тарихи, кишилар ўртасидаги муносабатлари тўғрисида маълумотлар олишга ундайди ҳамда, шубҳасиз, ўқиганда кучли таъсирга эга бўлган кулгуни келтириб чиқаради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Дер Сүнденсак. Счвәнке, Анекдотен унд Витзе вон Насриддин Афанди аус Усбекистан. Атабаи Шуманижасов унд Хеиди Stein. Weimar. Кипенхеуер Верлаг ГмбХ;

³ Der Sündensack. Schwänke, Anekdoten und Witze von Nasriddin Afandi aus Usbekistan. Atabai Shumanijasow und Heidi Stein. Weimar. Kiepenheuer Verlag GmbH, Seite 171

⁴ Der Sündensack. Schwänke, Anekdoten und Witze von Nasriddin Afandi aus Usbekistan. Atabai Shumanijasow und Heidi Stein. Weimar. Kiepenheuer Verlag GmbH, Seite 172

⁵ Der Sündensack. Schwänke, Anekdoten und Witze von Nasriddin Afandi aus Usbekistan. Atabai Shumanijasow und Heidi Stein. Weimar. Kiepenheuer Verlag GmbH, Seite 176

2. Латифалар. Ўзбек халқ ижоди (кўп томлик). -Т.: Фафур Гулом номидаги бадий адабиёт нашриёти, 1968.
3. Ulugbekovich, R. A. Formation of Styles of Managerial Thinking as a Factor in the Preparation of a Future Specialist for Managerial Activities in the Field of Physical Culture and Sports. *JournalNX*, 7(03), 172-176.
4. Azamatovna, B. S., & Salijanovna, I. S. (2020). Classification of could words in german and uzbek. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 17(6), 7333-7339.
5. Bekmuratova, S. A. (2019). GRAMMATIC FEATURES OF DOUBLE WORDS IN GERMAN AND UZBEK LANGUAGES. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 1(5), 248-252.
6. Бекмуратова, Ш. А. (2019). НЕКОТОРЫЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ В УЗБЕКСКОМ И НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКАХ. *Мировая наука*, (3), 105-107.
7. Авазовна, Г. В. (2022). THE SOCIOLINGUISTIC NATURE OF THE ADDRESS. *EPRA International Journal of Research and Development (IJRD)*, 7(7), 81-86.
8. GIYOSOVA, V. (2019). Functioning of fairy-tale as one of the variety of folklore text in oral folk art. *Scientific journal of the Fergana State University*, 1(6), 124-126.
9. Рахмонова, Д. М. МУЛОҚОТНИНГ ЎЗИГА ХОСЛИКЛАРИ: ПРОФИЛАКТИКА ИНСПЕКТОРЛАРИНИНГ ДЕВИАНТ ХУЛҚ-АТВОРЛИ ФУҚАРОЛАР БИЛАН ИШЛАШ МУАММОЛАРИ. *INVOLTA*.
10. Rahmonova, D., & Boychayeva, D. (2019). TASK-BASED LANGUAGE TEACHING APPROACH IN ESP CLASSROOM. *Theoretical & Applied Science*, (12), 173-175.
11. Mirzakarimovna, R. D. (2022, June). ISSUES OF RENEWAL OF POETIC FORM AND CREATIVE STYLE IN THE WORK OF JADIDIST TAVALLO. In *E Conference Zone* (pp. 202-203).

- 12.Rakhmanova, D. (2021). YURIDIK NUTQNING TARKIBIY QISMLARI. *Журнал иностранных языков и лингвистики*, 2(3).
- 13.Ulugbekovich, R. A. Formation of Styles of Managerial Thinking as a Factor in the Preparation of a Future Specialist for Managerial Activities in the Field of Physical Culture and Sports. *JournalNX*, 7(03), 172-176.
- 14.Khakimov, M. K. (2021). VISUAL POETIC TEXTS AS MULTISEMIOTIC SYSTEM. *Theoretical & Applied Science*, (8), 185-188.